

Рудан Віталій

*кандидат економічних наук, докторант
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя*

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ВИКЛИКИ, АДАПТАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ

Умови повномасштабної війни проти України кардинально змінили функціонування національної освітньої системи, зокрема в її фаховому та вищому сегменті. Від руйнування інфраструктури до вимушеного переміщення закладів освіти і мільйонів студентів – ці виклики актуалізували потребу в глибокому перегляді не лише організаційної структури, а й парадигмальних основ освіти. Водночас, період повоєнної відбудови відкриває унікальне вікно можливостей для формування адаптивної, технологічно гнучкої та людиноцентричної освітньої моделі, здатної стати основою довгострокового людського розвитку і модернізації національної економіки.

Освіта – це не лише система формального навчання, а й механізм відтворення людського капіталу, соціального інтелекту та інституційної пам'яті нації. Вона виконує три ключові функції: когнітивну (трансляція знань), адаптаційну (приспосовування до соціально-економічного середовища) та інноваційну (створення нових знань, технологій, ідей). У ХХІ ст. освіта дедалі більше набуває ознак безперервного процесу – від моделі «освіта на все життя» до «освіта протягом усього життя» («lifelong learning»), що вимагає переосмислення її організаційних та змістовних основ.

Оцінка освітньої політики Міністерства освіти і науки України за останні роки свідчить про домінування технократичного, кількісного підходу до реформування. У фокусі освітніх трансформацій – укрупнення університетів на підставі директивно визначеної чисельності студентів, трансформація професійно-технічних училищ у фахові ліцеї, оптимізація мережі шкіл у сільській місцевості, скорочення малокомплектних закладів освіти. Формально ці заходи подаються як «реформа», однак за змістом і суттю – це передусім скорочення мережі освітніх інституцій з очевидною метою скорочення бюджетних видатків, а не вдосконалення змісту освіти. Така політика має глибоко проблемні наслідки, зокрема – звуження доступу до освіти та підрив принципів інклюзивності й рівності можливостей.

Насправді йдеться не про підвищення ефективності, а про де-факто демонтаж частини освітньої інфраструктури, особливо в регіонах, де й без того відчутна демографічна криза, депопуляція та зростання соціальної нерівності. У результаті скорочення кількості шкіл і університетів, особливо в сільській місцевості та малих містах, доступність освіти для вразливих категорій населення – дітей з малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб – ще більше ускладнюється. Це прямо суперечить

задекларованим принципам сталого розвитку, права на освіту і соціальної згуртованості, на яких має ґрунтуватися повоєнна модернізація країни.

Одним з найбільш тривожних аспектів нинішньої освітньої політики є ігнорування якісних параметрів освітнього процесу. Питання академічної свободи, професійного розвитку викладача, автономії закладів освіти – зведені до формальних декларацій. Натомість реальність полягає у стрімкому розширенні бюрократичного тиску, надмірної звітності, процедурних обмежень, що зводить нанівець академічну ініціативу. Викладач, який мав би бути носієм критичного мислення і наукової культури, дедалі більше перетворюється на адміністративного виконавця, обтяженого нескінченними паперовими та цифровими процедурами.

Особливо гострою є проблема соціально-економічної деградації статусу викладача, зокрема у вищій школі. Реальний рівень заробітної плати в багатьох університетах не дозволяє забезпечити базових потреб, що призводить до демотивації, відтоку кадрів, зниження рівня кваліфікації, втрати професійної ідентичності. Молоді викладачі змушені шукати альтернативні форми зайнятості або емігрувати, що формує відкладений ефект кадрового колапсу. За таких умов реформування освіти не лише не стимулює розвиток, а призводить до ерозії освітнього середовища як інтелектуального простору формування національного людського капіталу.

Зрештою, відмова від інвестування в якість, доступність і гідність освітньої праці – це відмова від майбутнього. Освіта – це не витрати, а довгострокова інвестиція у відтворення суспільства. Кількісні оптимізації не можуть замінити якісного зростання, а реформи, що підміняють зміст формою, – стратегічно небезпечні для національного розвитку. Україні потрібна нова освітня політика – соціально відповідальна, інституційно автономна та якісно орієнтована.

Поряд з цим, сучасний освітній простір зазнає трансформацій, глибина і швидкість яких не мають історичних аналогів. Одним із найбільш фундаментальних викликів, що підриває усталені інституційні практики вищої школи, є безпрецедентне прискорення темпів застарівання знань. Усе більше професій втрачають стабільні контури компетентностей, а те, що вважалося актуальним ще кілька років тому, нині поступається місцем новим підходам, методикам, інструментам. У цьому контексті викладач перестає бути виключним джерелом нової інформації – роль університету як ексклюзивного каналу знання зазнає ерозії. Студенти, використовуючи онлайн-платформи, відкриті бази даних, штучний інтелект і освітні ресурси провідних університетів світу, отримують доступ до знань у режимі 24/7. Це трансформує функціональне навантаження викладача – від передавача знань до фасилітатора критичного мислення, аналітичного супроводу і наставника в умовах надмірного інформаційного шуму.

Така ситуація ставить під сумнів доцільність тривалих, уніфікованих академічних програм, що реплікують теоретичний зміст без врахування темпів зміни ринку праці. Відповіддю на виклик має стати перехід до нової концепції освіти – «освіта крізь життя» (lifelong learning), яка базується на постійному

оновленні знань, багатократній перепідготовці, розвитку адаптивних і метапрофесійних компетентностей. В умовах, коли людина протягом життя змінює 5-7 професій, традиційна модель освіти «один диплом – на все життя» стає нефункціональною, що тим більш актуально в умовах повоєнної перебудови економіки України, де адаптивність кадрів і швидкість освоєння нових спеціалізацій матимуть критичне значення для технологічної модернізації та конкурентоспроможності.

У цьому зв'язку доцільно ініціювати реформування структури формального навчання за такими орієнтирами: скорочення строку здобуття ступеня молодшого бакалавра до 2 років (замість 3), бакалавра – до 3 років (замість 4), магістра – до 1 року (замість 1,5–2). Такий підхід не означає зниження якості освіти, якщо його супроводжуватиме перехід до модульної структури освітніх програм, де базові блоки замінюються індивідуальною спеціалізацією через систему постійного підвищення кваліфікації. Ідеться про концепцію «освітніх модулів», що дозволяє створювати персоналізовану траєкторію професійного розвитку замість стандартизованого і повільного академічного шляху.

Особливе місце мають зайняти інтенсивні курси та тренінги тривалістю від 2 до 6 тижнів, орієнтовані на дорослих, які вже беруть участь у трудовій діяльності. Ці курси повинні охоплювати не лише традиційні напрямки – цифрова грамотність, маркетинг, мовна підготовка, управління проєктами – але й нові сфери: емоційний інтелект, адаптивне мислення, цифрова етика, використання ШІ у професійній сфері, протидія інформаційним загрозам. Такі програми мають бути інтегровані в національні політики з розвитку людського капіталу і фінансуватися державою, місцевими бюджетами, бізнесом або через механізми співфінансування (мікрогранти на перенавчання). Окрім цього університети та коледжі повинні отримувати запити від стейкхолдерів на розробку тих чи інших освітніх курсів для перепідготовки або підвищення кваліфікації персоналу підприємств та організацій.

Таким чином, інформаційна революція не знецінює освіту як суспільний інститут – вона радикально змінює її місію: від формального відтворення знань до супроводу особистості в постійному русі оновлення і професійної переорієнтації. Україна, як країна, що переживає масштабну соціальну трансформацію, має шанс стати піонером у впровадженні гнучкої, відкритої і технологічно адаптивної освітньої моделі, що не лише відповідає викликам, а й формує нову культуру навчання.

Пандемія COVID-19 та повномасштабна війна стали каталізаторами глибокої кризи традиційної моделі вищої освіти, зокрема її лекційного формату. Масова діджиталізація, перехід до дистанційного навчання, психологічне навантаження на студентів, а також трансформація культури споживання інформації зумовили стрімке зниження ефективності довготривалих академічних занять у класичному форматі. Найбільше постраждала саме лекція як форма передачі знань: у своєму нинішньому вигляді вона дедалі більше втрачає здатність виконувати не лише освітню, а й мотиваційну функцію.

Формування у покоління Z та покоління Alpha так званого синдрому клікабельного мислення – явища, за якого увага фокусується виключно на коротких, яскравих і швидко змінюваних інформаційних одиницях – стало системною загрозою академічній комунікації. Максимальна тривалість відео в TikTok, яка здебільшого не перевищує 3 хвилин (із обмеженням 10 хв як максимум), формат YouTube Shorts (до 60 секунд), обмеження Twitter/X на 280 знаків, формати Telegram-каналів, орієнтованих на 1-3 абзаци тексту, – усе це радикально змінює не лише способи сприйняття, а й глибину когнітивного опрацювання інформації. У таких умовах 80-90-хвилинна лекція втрачає здатність утримати увагу навіть наймотивованішого студента, особливо в середовищі постійних цифрових подразників і мультизадачності.

Водночас, сам формат лекційного заняття втрачає педагогічну ефективність через свою односпрямованість, адже викладач транслює інформацію, не маючи гарантії її сприйняття, осмислення чи критичної перевірки, що призводить до фрагментарного засвоєння матеріалу, механічного запам'ятовування без формування системного бачення. Особливо гостро ця проблема проявляється в умовах гібридного або повністю дистанційного навчання, де відсутній живий контакт, а засоби зворотного зв'язку обмежені.

У зв'язку з цим доцільним є поетапний перехід до гнучкого, модульного формату лекційної подачі – зокрема, через короткі відео-теми тривалістю до 10 хвилин кожна, структуровані у логічно завершені сегменти з візуалізацією, прикладами та інтерактивними елементами (тестування, мікродискусії, цифрові кейси). Такий формат дозволяє студенту самостійно обирати темп навчання, повертатися до складних блоків, поєднувати перегляд із паралельним конспектуванням чи пошуком додаткових джерел. Крім того, розділення лекцій на тематичні «освітні капсули» сприяє кращому запам'ятовуванню та дозволяє будувати гнучку освітню траєкторію.

Аудиторний формат, у свою чергу, має бути повністю переорієнтований на практичну, аналітичну, міждисциплінарну й проектну роботу. Це не лише відповідає сучасним запитам ринку праці на soft skills та застосування знань у реальних ситуаціях, але й дозволяє створити середовище глибинної академічної взаємодії між викладачем і студентом. Практичні заняття, які передбачають обговорення кейсів, роботу з джерелами, дискусії, презентації, стимулюють розвиток критичного мислення, формують здатність до аналізу й аргументації, а також забезпечують психологічну стійкість через рефлексивну взаємодію.

Таким чином, переосмислення ролі лекцій не означає їх скасування як таких, але вимагає модернізації відповідно до нових технологічних і соціокультурних реалій. Формат має бути не догмою, а інструментом – і якщо інструмент втрачає ефективність, його слід замінити. В умовах воєнного та повоєнного періоду, коли ресурси часу, уваги, енергії обмежені, пріоритет має надаватися освітнім моделям, які максимально мобілізують когнітивний потенціал студента, а не реплікують інституційну інерцію минулого.

Водночас, переосмислення структури практичної підготовки студентів в умовах стрімкої цифровізації освітнього процесу має ґрунтуватися не лише на оновленні форм і технологій, а й на принциповій зміні педагогічних пріоритетів.

На перший план виходять ті компетенції, які не піддаються автоматизації: уміння вчитися, критичне мислення, здатність до інтерпретації складних явищ, емоційна зрілість, інформаційна гігієна. Разом з тим, стає дедалі очевидніше, що надмірне покладання на гаджети та штучний інтелект у процесі навчання – попри безперечну технічну ефективність – веде до поступової деградації базових когнітивних функцій. Студенти, привчені до миттєвих відповідей, алгоритмізованих рішень і готових шаблонів, демонструють зниження здатності до самостійного аналізу, генерації власних суджень, глибокої рефлексії.

Практика показує, що в умовах тотального використання цифрових пристроїв навіть базове читання, уважне слухання чи формування зв'язної аргументації поступово втрачають свою позицію в арсеналі навичок студента. Залежність від штучного інтелекту, який виконує за користувача функції мислення, синтезу, порівняння й оцінки, створює ілюзію продуктивності, водночас руйнуючи здатність до критичного осмислення. Саме тому необхідним є структурний розподіл типів занять: частина практичних робіт повинна свідомо проводитися в умовах, виключених із цифрового середовища – без ноутбуків, смартфонів, доступу до ШІ. Це може бути робота з першоджерелами, паперовими текстами, архівними документами, підручниками, що дозволяє відновити когнітивну дисципліну, навички довготривалої концентрації, читання зі змістовим аналізом, уміння ставити запитання.

Такі заняття, крім суто інтелектуального аспекту, відіграють і важливу психологічну роль – вони формують навички внутрішньої саморефлексії, знижують тривожність, сприяють формуванню стійких моделей академічної ідентичності, побудованої не на технологічній залежності, а на інтелектуальній автономії. Це особливо важливо в умовах війни й посттравматичного суспільства, де студенти часто мають порушення концентрації, тривожні стани або надмірну залежність від зовнішніх стимулів.

Разом з тим, мова не йде про повне заперечення технологій чи заборону використання штучного інтелекту в освіті. Навпаки, цільове застосування ШІ у межах окремих дисциплін – наприклад, у галузі аналізу даних, статистики, програмування, перекладу, обробки великих масивів інформації, моделювання соціально-економічних процесів – повинне бути інтегрованим елементом практичної підготовки. Проте ключовим принципом має стати інтелектуальна прозорість завдань, оскільки студент має демонструвати здатність відрізнити автоматизовану генерацію від авторського аналізу, критичної оцінки й інтерпретації. Викладач, у свою чергу, повинен структурувати завдання таким чином, щоб студент не міг механічно скопіювати результат ШІ, а мусив застосувати індивідуальне мислення – через обґрунтування, позиціонування, самостійні висновки.

Університетське середовище має стати простором інтелектуального вибору, а не сліпого повторення шаблонів. Забезпечення збалансованого поєднання цифрової грамотності, критичного мислення та інформаційної самодисципліни – це стратегічне завдання освітньої політики. Адже без цих

компонентів освіта втрачає сенс як середовище формування особистості, здатної діяти в складному, багатовекторному і морально неоднозначному світі.

Концепція «освіти крізь життя» дедалі більше стає не лише декларацією, а й практичною необхідністю в умовах турбулентності ринку праці, швидкої трансформації професій, технологічного прориву та глобальної конкуренції. У сучасному світі вже недостатньо отримати одну професію на все життя – в середньому людина змінює від 5 до 7 видів професійної діяльності протягом кар'єри, а періоди актуальності здобутих у виші знань скорочуються до 5–7 років. У таких умовах університет повинен перестати бути одноразовим «пунктом входу» в систему знань і трансформуватися в довготривалий інституційний простір, до якого фахівець повертається знову і знову для оновлення, розширення або зміни своєї кваліфікації.

Форматом, який дозволяє поєднати академічність із професійною практикою та гнучкістю, є дуальна освіта. Її ефективність доведена на прикладі Німеччини, Австрії, Швейцарії, де вона дозволила зменшити безробіття серед молоді, скоротити розрив між знаннями й потребами ринку та підвищити конкурентоспроможність національної економіки. В Україні ж дуальна модель часто залишається на рівні експерименту або декларації, що потребує системного державного стимулювання – через податкові пільги для підприємств, які беруть участь у підготовці кадрів, грантову підтримку освітніх кластерів, а також реформу методології освітніх стандартів.

Надзвичайно перспективною є модель освітньо-виробничих, освітньо-управлінських та освітньо-економічних кластерів, у межах яких університет стає інтеграційною платформою між системою освіти, бізнесом, державною службою, науковими інституціями, технологічними стартапами та громадськими організаціями. Такі кластери мають забезпечувати не лише підготовку студентів, а й постійну перепідготовку, стажування, трансфер технологій, апробацію інновацій, формування прикладних кейсів і розвиток підприємницьких навичок, що дозволяє максимально скоротити часовий і структурний розрив між академічною підготовкою та реальними потребами економіки, а також створює передумови для регіонального розвитку на основі людського капіталу.

Одним із найбільших бар'єрів на шляху до реалізації цієї моделі є надмірна зарегламентованість освітньої політики. Паспорт спеціальності, як жорстко визначений набір результатів навчання, не дозволяє швидко адаптувати освітні програми до запитів роботодавців чи нових технологічних реалій. Будь-яка зміна навчального плану часто потребує погодження на кількох рівнях, що робить інноваційні зміни тривалими та малоефективними. У результаті студенти опановують застарілий зміст, а викладачі не мають гнучких інструментів для реагування на виклики часу.

Тому адаптивність освітніх програм – це не лише модерна освітня тенденція, а й національна стратегічна потреба. Вона має проявлятися у динамічному формуванні навчальних курсів, можливості змішування міждисциплінарних модулів, створенні індивідуальних траєкторій навчання. Надзвичайно важливо, щоб акредитація освітніх програм виходила з-під

монополії вузькоакадемічного середовища. Процес оцінювання якості повинен відбуватися за участю не лише представників інших університетів, а й бізнесу, ринку праці, галузевих асоціацій, органів місцевого самоврядування – тих стейкхолдерів, які будуть безпосередніми споживачами компетенцій випускників.

Університет майбутнього – це не лише храм науки, а центр вироблення компетенцій, платформа соціальної мобільності, простір міжсекторальної кооперації. І саме створення інноваційно-освітніх кластерів на базі університетів може стати одним із найважливіших каталізаторів повоєнного відновлення України, особливо в регіонах, де потрібні нові точки зростання, стимулювання зайнятості, формування креативних середовищ та зміцнення людського потенціалу.

Таким чином, освітня система України перебуває в точці біфуркації: або вона трансформується в адаптивну, людиноцентричну, критично-орієнтовану структуру, здатну відповідати на виклики ХХІ ст., або втратить свій вплив як інституція відтворення еліт і професій. Сучасна парадигма реформ має перейти від логіки «вимірюваної економії» до логіки «довгострокових інвестицій у якість». Саме фахова та вища освіта – це основа модернізаційного прориву, технологічного зростання та соціальної згуртованості України в умовах повоєнної відбудови.